

Mentari Tak Pernah Salah: Saat Dunia Maya Menjadi Perangkap

Judul : Mentari Tak Pernah Salah

Penulis : **Adza Naila Qotrun Nada (Naila Wijaya)**

ORCID : <https://orcid.org/0009-0006-5932-5645>

ISNI : <https://isni.org/isni/0000000527372485>

Tahun Publikasi : 2025

DOI : [Akan diisi setelah diupload ke Zenodo]

Di dunia nyata, Arkan, 13 tahun, adalah anak yang pendiam dan sering diabaikan. Tubuhnya yang kurus dan suara lembutnya membuat beberapa teman sekolahnya memanggilnya dengan sebutan “anak banci.” Kata-kata itu menyakitkan, namun ia tak pernah membalas. Ia hanya menunduk, berharap hari-hari berlalu tanpa cela. Namun, di dunia virtual, Arkan adalah sosok lain. Di sana, ia merasa bebas. Tidak ada yang mengejek bentuk tubuhnya, tidak ada yang menghina identitasnya. Semua orang hanya melihatnya sebagai pemain hebat dalam game online favoritnya.

Di dunia maya itu, ia bertemu seseorang bernama “RayGamer90” . Ray bukan remaja seperti dirinya, dia dewasa, tapi ramah. Berbeda dari kebanyakan orang di dunia nyata Arkan, Ray mendengarkan cerita-ceritanya. Kadang-kadang, Ray bahkan memberinya saldo game sebagai hadiah. Bagi Arkan, Ray adalah figur yang bisa dipercaya, seseorang yang peduli padanya saat dunia nyata terasa begitu dingin.

Namun, hubungan itu mulai berubah ketika Ray mengajak Arkan bertemu. Katanya, ia ingin memberikan hadiah ulang tahun secara langsung. Awalnya, Arkan ragu. Ia tahu orang tuanya selalu mengingatkan untuk tidak bertemu orang asing yang dikenal di internet. Tapi rasa kesepian dan keinginan untuk merasakan sedikit kehangatan membuatnya luluh. Akhirnya, ia memutuskan untuk datang ke tempat yang dijanjikan.

Arkan pulang dengan luka yang tak tampak, tapi membekas hingga ke tulang. Setiap langkahnya terasa berat, setiap napasnya terasa sesak. Butuh dua minggu bagi Arkan untuk berani bercerita kepada ibunya. Saat ia akhirnya melakukannya, sang ibu menangis tersedu-sedu. Ia tak menyangka bahwa anak laki-lakinya pun bisa menjadi korban kekerasan seksual.

“Kamu bukan pelaku, Nak. Kamu korban,” kata ibunya dengan suara bergetar. “Dan anak-anak harus dilindungi.”

Kasus ini kemudian dilaporkan ke polisi dan ditangani oleh Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) . Setelah penyelidikan intensif, polisi menemukan empat korban lain dengan pola yang sama. Pelaku ternyata adalah pria dewasa yang menggunakan media sosial dan game online untuk mendekati remaja-remaja rentan. Ia memanfaatkan rasa kesepian mereka, membangun kepercayaan, lalu melakukan manipulasi hingga tindakan pelecehan terjadi.

Kasus ini mengacu pada dua regulasi penting dalam perlindungan anak,

1. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 15, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual.
2. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjamin bahwa jika pelaku adalah anak, maka proses hukum bersifat restoratif. Namun, dalam kasus Arkan, pelaku adalah orang dewasa, sehingga ia dijerat dengan pidana umum serta pasal kekerasan seksual terhadap anak.

Setelah insiden itu, Arkan didampingi oleh psikolog anak. Awalnya, ia merasa hancur, rasa bersalah, malu, dan marah terus-menerus menghantuinya. Ia merasa “kotor,” “lemah,” bahkan “laki-laki gagal.” Namun, perlahan-lahan, ia mulai belajar menerima dirinya sendiri. Proses penyembuhan tidak mudah, tetapi dukungan dari keluarga dan profesional membantunya melangkah maju.

“Aku bukan korban selamanya. Aku penyintas,” ucap Arkan suatu hari, dengan nada mantap meski matanya masih berkaca-kaca.

Setelah kasus ini viral, sekolah Arkan mengundang LSM perlindungan anak untuk mengadakan seminar bertajuk “Remaja dan Bahaya Digital Grooming.” Para siswa diajak memahami risiko interaksi digital dan pentingnya melindungi diri dari orang-orang yang memiliki niat buruk.

Beberapa teman Arkan yang dulu mengejeknya kini justru membelanya. Mereka tak menyangka bahwa hal seperti ini bisa terjadi pada siapa pun, termasuk laki-laki.

Tamat

Cianjur, 6 June 2025